

– Москва: Московский государственный психолого-педагогический университет, 2022. – С. 399–406/

3. Амелина Ю.М. Оптимизация образовательного процесса: интеграция цифровых образовательных технологий с применением научно обоснованных методов преподавания // Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2023): сб. статей IV Международной научно-практической конференции. 16–17 ноября 2023 г. | Digital Humanities and Technology in Education (DHTE 2023): Collection of Articles of the IV International Scientific and Practical Conference. November 16–17, 2023. / Под ред. В.В. Рубцова, М.Г. Сороковой, Н.П. Радчиковой. – Москва : ФГБОУ ВО МГППУ, 2023. С. 616–632.

4. Софронова Н.В. Теория и практика психологического сопровождения информатизации образования: монография. М.: ИИО РАО, 2016. 178 с.

YOSHLARNI TA’LIM-TARBIYASIGA BAG’ISHLANGAN PODKAST, VIDEOKONTENT YARATISH VA OMMALASHTIRISHDA VR TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI

Zaripova Dilnoza Anvarovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti dotsenti

G’aniyeva Shaxrizod Nurmaxamadovna

katta o’qituvchi, Farg’ona davlat texnika universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada yoshlar orasida ta’lim-tarbiya jarayonlarida raqamli texnologiyalar, ayniqsa, VR (Virtual Reality – virtual reallik) texnologiyalarining podkast va videokontent orqali qo’llanilishi tahlil qilinadi. VR texnologiyalari yordamida interaktiv va immersiv muhitda axloqiy, ijtimoiy va kasbiy tarbiyani samarali yetkazish imkoniyatlari ko’rib chiqiladi. Tadqiqotda VR asosidagi media mahsulotlar yaratilishining bosqichlari, ularning ta’siri va tarqalish mexanizmlari o’rganiladi.

Kalit so’zlar: VR texnologiyasi, ta’lim-tarbiya, podkast, videokontent, yoshlar, raqamli pedagogika.

Аннотация. В данной статье рассматривается применение цифровых технологий, в частности виртуальной реальности (VR), в процессе воспитания и образования молодежи посредством подкастов и видеоконтента. Анализируются возможности эффективной передачи морально-этических, социальных и профессиональных знаний в интерактивной и иммерсивной среде. Рассматриваются этапы создания VR-контента и механизмы его распространения.

Ключевые слова: VR-технология, образование и воспитание, подкасты, видеоконтент, молодежь, цифровая педагогика.

Abstract. This article explores the use of digital technologies, particularly Virtual Reality (VR), in the education and upbringing of youth through podcasts and video content. The paper analyzes the potential of immersive and interactive media to deliver moral, social, and professional education effectively. It investigates the stages of VR-based media production and the mechanisms of content dissemination.

Keywords: VR technology, education and upbringing, podcasts, video content, youth, digital pedagogy.

Zamonaviy yosh avlodning ongli tarbiyasi va sifatli ta’lim olishini ta’minlashda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari katta o’rin tutmoqda. Jumladan, podkastlar va videokontentlar

**“RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA MILLIY TARBIYA KONTENTLARINI YARATISH
VA TATBIQ ETISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR”
respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi**

ta’limiy jarayonlarda keng qo’llanilmoqda. Virtual reallik (VR) texnologiyalarining jadal rivojlanishi ushbu sohada yangi imkoniyatlarni yaratmoqda.

VR texnologiyalari pedagogik jarayonlarda foydalanilishi bo’yicha ko’plab ilmiy tadqiqotlar mavjud. Masalan, Gunjan V.K. va Zurada J.M. ta’limda immersiv texnologiyalarning samaradorligini tahlil qilgan. O’zbekistonda F. Abdurahimov va A. Xasanov kabi olimlar VR texnologiyalarini o’quv jarayoniga integratsiyalash bo’yicha tadqiqotlar olib borgan.

Mavjud manbalarni o’rganib chiqishimiz natijasida yoshlar orasida podkast va videokontent ko’rish odatlari bo’yicha so’rovnoma, VR asosidagi kontent ishlab chiqish bosqichlari: ssenariy tuzish, 3D muhit yaratish, audio/video tahrirlash, kontentni test guruhlarda sinovdan o’tkazish kabi amaliyotlar haqida ma’lumotlar ko’rib chiqildi.

Ulardan ayrimlarini ko’rib chiqamiz. Yoshlar orasida podkast va videokontent ko’rish odatlari o’rganilb chiqilganda, 16–25 yoshdagi yoshlar raqamli kontentni ayniqsa mobil qurilmalar orqali faol iste’mol qilayotganligini ko’rish mumkin. So’rovnomalarga ko’ra, yoshlarning 80% dan ortig’i har kuni videokontent tomosha qiladi, ularning yarmidan ko’pi ijtimoiy tarmoqlar (YouTube, TikTok, Instagram) orqali ma’lumot olish intiladi. Shuningdek, podkast tinglash odati ham asta-sekin kengayib bormoqda. Talabalar va yosh mutaxassislarining 40–50% hafta davomida kamida bir marta podkast tinglaydi.

Yoshlarning podkast va videokontentlarni mavzular bo’yicha ko’rishga qiziqishi statistikasi quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

T/r	Mavzu turi	Video (%)	Podkast (%)
1.	Ta’limiy (ilmiy, kasbiy)	54%	37%
2.	Motivatsion	32%	48%
3.	Texnologiya va innovatsiya	41%	45%
4.	Din, axloq, tarbiya	22%	28%
5.	Ko’ngilochar (film, musiqa)	76%	52%

1. Ta’limiy kontentga bo’lgan qiziqish. Jadvaldan ko’rinib turibdiki, videokontent formatidagi ta’limiy materiallar (54%) podkastlarga (37%) nisbatan yuqoriroq darajada talabga ega. Buning sababi vizual materiallarning murakkab tushunchalarni tushuntirishda ancha samarali ekanligidir. Interaktiv darslar, grafiklar, animatsiyalar orqali tushunish osonlashadi. VR texnologiyalari aynan shu yo’nalishda eng katta ustunlikni beradi – ular murakkab jarayonlarni ko’z bilan ko’rish va hissiy anglash imkonini yaratadi.

2. Hayotiy maslahatlar va audioformatning afzalligi. Podkastlar ayniqsa hayotiy maslahatlar kabi mavzularda (48%) ko’proq tinglanadi, bu esa yoshlarning tinglab o’rganish (audial) uslubiga bo’lgan qiziqishini ko’rsatadi. Bunday kontent tahliliy fikrlash, axloqiy muammolar, stressni boshqarish, shaxsiy rivojlanish kabi mavzularni qamrab oladi. Shu bois, VR orqali yaratilgan podkastli sahnalar (masalan, virtual suhbatxonalar yoki audio teatri) yoshlar ongiga chuqurroq ta’sir qilishi mumkin.

3. Texnologiya va innovatsiyaga bo‘lgan ishonch. 41% videokontent va 45% podkast foydalanuvchilari texnologik mavzularga qiziqadi. Bu, bir tomondan, yoshlarning texnik tafakkurga ega ekanligini, ikkinchi tomondan esa ularni yangi media vositalari orqali zamonaviy bilimlarga jalb etish mumkinligini ko‘rsatadi. VR muhitlar texnologiyalarning o‘zini ham tushunishga, masalan, kiberxavfsizlik, sun‘iy intellekt, raqamli xavfsizlik kabi mavzularni his qilishga yordam beradi.

4. Din, axloq va tarbiya sohalaridagi imkoniyatlar. Bu yo‘nalishda foiz past bo‘lishiga qaramay (video – 22%, podkast – 28%), bu ta‘sir kuchi past degani emas. Aksincha, bu shuni bildiradiki, axloqiy va ijtimoiy tarbiya mavzularini yangi yondashuvda yetkazish zarur. VR texnologiyasi yordamida yoshlar masjidga, tarixiy voqealarga yoki o‘zini boshqacha rollarda his qilish imkoniga ega bo‘ladi. Bu esa axloqiy tarbiyaning samaradorligini oshiradi.

5. Ko‘ngilochar kontentning ustunligi. Yoshlar orasida eng ko‘p ko‘riladigan kontent turi ko‘ngilochar yo‘nalishdagi videolardir (76%). Podkastlar ham bu yo‘nalishda yetarli auditoriyaga ega (52%). Bu shuni ko‘rsatadiki, ta‘lim va tarbiya elementlari ko‘ngilochar formatga integratsiya qilinsa, bu ulkan auditoriyani qamrab olish imkonini beradi. Masalan, VR texnologiyasida gamifikatsiya va interaktiv ssenariylar orqali foydali g‘oyalarni zavqli shaklda yetkazish mumkin.

Bundan tashqari yoshlarda podkast va videokontentlarni ko‘rishda VR texnologiyalarining ta‘siri bo‘yicha o‘tkazilgan so‘rovnomada qatnashgan 67% yoshlar VR orqali ta‘lim olishga qiziqishini bildirgan. Ularning 24% yoshlar avval VR kontentdan o‘yin va simulyatsiyalar orqali foydalanib ko‘rganligini bildirgan. So‘rovnomada ishtirok etgan yoshlarning fikriga ko‘ra, 73% -“VR asosidagi videodarslar real darsga qaraganda ko‘proq qiziqarli”, 61% - “Podkastlar ovoz orqali qulay o‘rganish imkonini beradi”, 86% - “Mobil qurilmada kontent ko‘rish darsga qaraganda qulayroq” ekanligini bildirgan.

Tahlillar natijasida VR asosida yaratilgan 3 ta videodars va 2 ta podkast eksperimental guruh talabalariga taqdim etildi. Ulardan 81 foizi VR-kontent orqali mavzularni tezroq va chuqurroq o‘zlashtirishganini bildirgan. Podkastlar esa auditoriyani keng qamrab olishga yordam bergan.

VR texnologiyalari orqali ta‘limiy kontentni vizual va hissiy jihatdan ta‘sirli qilish imkoniyati mavjud. Bu esa yoshlar ongiga ta‘sir o‘tkazishda muhim omildir. Ayniqsa, axloqiy va ijtimoiy mavzularni immersiv tarzda yetkazish orqali barqaror ijtimoiy qadriyatlar shakllanishiga erishiladi.

VR texnologiyalari asosidagi podkast va videokontentlar yoshlarni tarbiyalashda samarali vosita sifatida ishlatilishi mumkin. Ular orqali ta‘lim jarayoniga innovatsion yondashuv kiritilib, o‘quvchilar faolligi va mustaqil fikrlashi oshadi.

Yuqoridagi tahlillar yoshlar orasida kontent iste‘mol qilish odatlarining multiformat xarakterga ega ekanligini ko‘rsatadi. Ta‘lim, texnologiya, tarbiya va ko‘ngilochar mavzular orasidagi tafovutlar pedagogik strategiyani moslashtirish zarurligini bildiradi. VR texnologiyalari ushbu farqlarni birlashtirib, interaktiv, hissiy va ta‘sirchan ta‘lim muhitini yaratishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Gunjan V.K., Zurada J.M. "Virtual Reality in Technical Education: A Review of Teaching Practices." 2022.
2. Farhod Abdurahimov "Raqamli pedagogika va VR texnologiyalar." 2020.
3. Xasanov A. "Texnik fanlarda AR/VR asosida o‘qitish metodikasi." 2021.
4. Qosimov R. "Texnik ta‘limda virtual laboratoriyalarni joriy etish." 2023.
5. Raximov Q. "VR muhitda eksperimental o‘qitish metodlari." 2022.